

Projeções que fazem refletir sobre o projetar: o restauro da Cinemateca Capitólio.

PORTO, Camila de Oliveira
Mestranda; PROPAR/UFRGS
camilaporto@msn.com

Resumo. Este artigo propõe uma reflexão sobre os cinemas de rua guiada pela noção de arquitetura lado B, utilizando o restauro e readequação da atual Cinemateca Capitólio como base. Considerando a história dos cinemas de rua, que sofreram uma grande mudança em seus papéis sociais na cidade ao longo de suas existências, argumentaremos que o caso da Cinemateca Capitólio mostra que é possível que um tipo de espaço outrora importante para a vida cultural urbana tenha parte dessa importância recuperada ao ser restaurado.

INTRODUÇÃO

Cinemas de rua foram bastante numerosos no Brasil. Alguns tiveram destaque por suas qualidades arquitetônicas, como as obras de Rino Levy, e receberam atenção acadêmica. Contudo, dado o quão numerosos foram, é de se esperar que nem sempre cativassem a atenção dos pesquisadores da arquitetura. Tendo isso em vista, faremos uma reflexão sobre os cinemas de rua, para tanto aplicando a noção de “arquitetura lado B” e utilizando o restauro da Cinemateca Capitólio como base. Assumiremos que cinemas de rua tipicamente são casos de arquitetura lado B, mas argumentaremos que, particularmente no caso da Cinemateca, isso não significa que a realização de restauro faça com que o prédio perca seu caráter lado B, tanto no sentido arquitetônico quanto em um sentido cultural.

HISTÓRIA: APOGEU E QUEDA DOS CINEMAS DE RUA

O cinema teve início com uma projeção pública no salão de um café em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895, realizada pelos irmãos Lumière. Na ocasião foram projetados dez filmes de curta duração com o auxílio de um equipamento chamado cinematógrafo. Menos de um ano depois, no dia 8 de julho de 1896, o cinema chegava ao Brasil. A primeira exibição ocorreu em uma sala do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro. Na mesma cidade também foi construída a primeira sala de cinema do país, chamada “Salão de Novidades Paris”, em 1897.

O crescimento e desenvolvimento do cinema no início do século XX culminaram na construção de diversos prédios com salas de cinema, que foram chamados de cinemas de calçada ou de rua. Inicialmente mudo, o cinema se tornou ainda mais popular com a chegada do cinema falado, que constituiria a maior parte dos filmes lançados já no final da década de 20. As primeiras salas seguiam a disposição dos grandes teatros, sendo várias salas conhecidas como cineteatros por comportarem as duas formas de arte.

Porto Alegre teve sua primeira exibição em 5 de novembro de 1896 na rua dos Andradas, 319, no prédio onde se localizava a Drogeria Jouvin, que sediou o evento. Nos anos seguintes, as projeções aconteciam de forma itinerante, ao ar livre, em praças e campos, ou em locais fechados, como teatros. Uma das razões para tal caráter itinerante nesse primeiro momento foi a falta de estrutura adequada nas cidades para que pudessem acomodar um cinema. Somente

em 1908 é que a primeira sala de cinema de Porto Alegre foi inaugurada. Ela ficava na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega, e foi chamada de Recreio Ideal.

Conforme a cidade foi crescendo e se modernizando, ficou cada vez mais comum a construção de cinemas. Inicialmente isso ocorreu na região do centro da cidade, conhecida na época como “Cinelândia porto alegreense”, e depois se distribuiu pelos demais bairros.

Os cinemas de rua foram parte importante do movimento de modernização e desenvolvimento cultural das cidades. No auge, foram cruciais, conforme descreve Axt:

O cinema substituiu outros espaços de lazer, como as festas religiosas, as feiras, os circos e os teatros de variedades, e se converteu no centro da vida social e artística da cidade. Frequentar os cinemas tornou-se um signo de elegância e de erudição. (AXT, 2007, p.38)

Apesar de sua importância, eles começaram a enfrentar crises e dificuldades para se manter com o passar do tempo:

Pouquíssimas salas habitam ainda as calçadas de nossa cidade nos dias atuais. Não eram simplesmente salas de projeção. Eram espaços de socialização comunitária e de construção da cidadania. Com o desaparecimento do circuito exibidor das vias públicas interditam-se lugares vitais de lazer e cultura urbanos na rua. Elimina-se assim um ponto de encontro, um local de discussão, um espaço de vivência da diversidade. (SOUZA, 2010, p.2)

A partir da década de 60, os filmes passaram a sofrer intensa censura política no Brasil, as salas de cinema passaram também a sofrer com problemas financeiros, insegurança, falta de manutenção e desinteresse da população. Antes ir ao cinema não consistia somente em assistir filmes, mas em confraternizar, já que a sala de cinema funcionava também como um centro cultural e de atividades. Com a mudança de hábitos da população, que agora possuía outros locais considerados mais apropriados para sediar eventos, ir ao cinema passou a ter o objetivo exclusivo de assistir filmes (cf. AXT, 2019, p.403). A questão é que diminuía cada vez mais a necessidade de sair de casa para fazer isso, com a popularização da televisão e das videolocadoras. Ficou ainda mais difícil para o cinema de rua sobreviver diante da competição com os recém-chegados shoppings centers (que possuíam suas próprias salas de cinema). A comodidade e a segurança tornavam esses espaços mais atrativos, e o fato de muitos espectadores possuírem seus próprios automóveis pesava para essa escolha. Outro aspecto importante é o fato de que muitas vezes os prédios de cinemas estavam em áreas valorizadas da cidade, o que contribuiu para sua extinção em favor da especulação imobiliária. Todos esses fatores descritos contribuíram para que os cinemas de rua entrassem em estado de abandono até desaparecerem quase completamente.

CINE THEATRO CAPITÓLIO: DO INÍCIO AO DECLÍNIO

No final da década de 20, acontecia um amplo processo de remodelação urbana em Porto Alegre, com diversas obras viárias, especialmente em sua área central. Assim, teve início a construção do Cine Theatro Capitólio, uma obra que foi muito apreciada na época por sua “contribuição ao embelezamento da cidade e como estímulo a empreendimentos no entorno da futura avenida” (SAYDELLES, 2022). Em 1928, foi inaugurado o Cine Theatro Capitólio, localizado na rua Demétrio Ribeiro, 1085, no centro de Porto Alegre.

Figura 1 – Construção do Cine Teatro Capitólio em 1927. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

O prédio foi projetado e construído pelo engenheiro e arquiteto Domingos Rocco, em estilo eclético, com fachadas e interiores ricos em ornamentação com influências açorianas e portuguesas. Inicialmente, as projeções cinematográficas dividiam espaço com as áreas dedicadas ao teatro, tendo espaço para orquestras e camarotes.

Figura 2 – Cine Teatro Capitólio em 1928. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Contava com plateia no térreo, galerias laterais superiores dispostas em forma de ferradura e uma segunda galeria acima, cujo balcão avançava sobre a sala de espera da galeria inferior.¹ Originalmente, tinha capacidade para 1.295 espectadores. Era conhecido como um dos melhores espaços de exibição de filmes da cidade. Além da exibição de filmes e de peças de teatro, o Capitólio era local de diversos eventos culturais, como bailes de carnaval, exposições, concursos e homenagens solenes (cf. AXT, 2019, p.403).

O prédio foi encomendado pelo empresário José Faillace, que foi seu primeiro proprietário. Em 1935, ele passou por sua primeira reforma, com a ampliação de sua capacidade para 1.500 pessoas, a instalação de novos equipamentos de som na cabine de projeção e adição de um letreiro luminoso em sua fachada. Naquele momento vivia seu apogeu (AXT, *ibid.*).

¹ Retirado do site da Cinemateca Capitólio.

Figura 3 – Cine Teatro Capitólio em 1933. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Três anos depois, o Capitólio foi arrendado para Romeu Pianca e sua família. A partir dos anos 40, ficou mais voltado a função de cinema e não tanto de eventos sociais. O local obteve sucesso desde sua inauguração até a década de 60. Em seguida começou o declínio não só dele, mas dos cinemas de rua em geral.

Em 1969 o espaço foi arrendado por uma empresa do Grupo Serrador, de São Paulo. Nesse período, após uma reforma, o Capitólio passou a ter o nome de Cine Premier. Nessa época, houve troca de seu letreiro, mudança das cores do prédio, retirada das galerias laterais, colocação de painéis decorativos nas aberturas, ampliação da tela e mudança do local da bilheteria. Em 1978, foi reformado novamente, ganhando uma decoração extravagante no hall de entrada e recuperou o nome de Capitólio. Um ano depois, o prédio foi incluído na listagem do 1º PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) como prédio de interesse cultural com vistas à preservação.

Figura 4 – Cine Teatro Capitólio em 1979. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Em 1988 o prédio foi reformado mais uma vez, modernizando-se através de novos aparelhos de projeção, som e ventilação, além da realização de renovações internas e da colocação de uma nova iluminação em sua fachada. Essa reforma atraiu certo público por um tempo, mas não conseguiu evitar que o local caísse em esquecimento diante das novidades e mudanças da época. Assim como aconteceu em outras salas, os últimos anos do Capitólio em seu declínio foram marcados pela exibição de filmes pornográficos. Seguiu nesse declínio até 1994, quando encerrou suas atividades.

Figura 5 – Cine Capitólio em 1984. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Em 1995 o prédio foi adquirido pela prefeitura de Porto Alegre e transformado em patrimônio municipal, através da Lei 365/95. Somente em 2002 ocorreria seu tombamento municipal. Em 2006, o local foi tombado a nível estadual pelo IPHAE.

RESTAURO E READEQUAÇÕES: A ATUAL CINEMATECA CAPITÓLIO

Na década de 90, a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado iniciaram uma política de revitalização da área central. Diversos prédios de valor cultural e arquitetônico começaram a ser recuperados. A compra do prédio do Capitólio fazia parte dessa revitalização, com a intenção de restaurar o prédio.

Em 1998, foi feita com uma parceria com o SESC/RS, na primeira tentativa de restaurar o prédio, mas não houve sucesso. Com a deterioração do prédio, a pressão popular foi aumentando para a recuperação do local. No final dos anos 2000 houve um abaixo assinado com a intenção de criar um espaço cultural no local.

O prédio não recebia intervenção significativa desde 1988, até que em janeiro de 2001 foram feitas as primeiras obras, após o desabamento de parte do telhado no ano anterior. Além da recuperação do telhado, também foram feitas a substituição da cobertura e escoramento do prédio. Nesse mesmo ano, também houve uma mobilização da comunidade cinematográfica (APTC-RS) para a restauração do Capitólio.

Figura 6 – Cine Capitólio em 1996. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Em um segundo momento, também foram feitas a limpeza, demolições, intervenções na drenagem e fornecimento de energia.

Em 2003 a Prefeitura fez uma parceria com a Fundacine (fundação cinema RS) e a Aamica (Associação dos Amigos do Cinema Capitólio), com a ideia de recuperar o prédio e o transformar em uma cinemateca. Assim, além de possuir salas para exibição de filmes, também teria espaço para a conservação, restauro e arquivamento de patrimônio cinematográfico, ganhando o nome de Cinemateca Capitólio. Por isso, apesar de chamarmos de restauro, também houve uma readequação do espaço físico, já que teve que passar por uma adaptação especial para o prédio ser capaz de abrigar essas novas atividades. O acervo de filmes exige certo controle de temperatura, sendo então necessária a instalação de equipamentos especiais, entre eles um gerador de energia próprio e um sistema de refrigeração.

O restauro do prédio ocorreu principalmente ao longo da primeira década dos anos 2000 (o processo foi dividido em etapas, prolongando-se até meados da década seguinte). Ainda em 2003, a Fundacine RS começou a captar os recursos necessários para a obra e o patrocínio da Petrobras viabilizou as duas primeiras fases da recuperação do prédio, realizadas entre 2005 e 2006. Foi uma obra complexa, compreendendo toda a reforma dos interiores e fachadas do prédio e a sua preparação para receber as instalações e equipamentos de uma cinemateca.

O projeto arquitetônico foi elaborado pelos arquitetos Marcelo Fernandez e Telmo Stensmann, com a supervisão da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal da Cultura, e do Escritório de Projetos e Obras da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Iniciada em 2005, a primeira etapa do restauro compreendeu a execução do reforço da estrutura do prédio, obras civis de reparação, restauro de elementos decorativos, isolamento termoacústico, impermeabilizações, preparação para as instalações elétricas, recuperação da fachada, entre outras reformas. Foi concluída no início de 2006.²

Já na segunda etapa foram executados os trabalhos de acabamentos, como elétrica, pintura e iluminação. Essa fase teve fim em novembro de 2006. O prédio ainda necessitava de algumas obras para a sua finalização, e acabou ficando fechado por mais alguns anos.

Em 2010, a Cinemateca recebeu o patrocínio do BNDES, destinado a ser utilizado nos sistemas elétricos e de climatização, na aquisição de mobiliário e outros equipamentos.

² Informações retiradas do site da Fundacine.

A expectativa era de que a inauguração ocorresse em 2012. Contudo, ao longo de 2011, dada a demora na continuação das obras e o fato de estar há anos sem ocupação, percebeu-se que o prédio necessitava de reparos e adaptações para o seu pleno funcionamento. Então, em outubro de 2012, para sanar esses problemas, foi iniciada a última etapa de obras.

A obra civil de restauro foi entregue em 4 de abril de 2014, e na sequência foram iniciados os processos para a aquisição do mobiliário, dos equipamentos para projeção e som e para a área de acervo. Conjuntamente, foram executados o projeto de climatização do espaço e as adaptações relacionadas ao projeto de prevenção contra incêndio, já que a reforma iniciada 10 anos antes não estava mais de acordo com a legislação vigente. O processo finalmente foi concluído em março de 2015, com a abertura do prédio ao público.

Hoje o a Cinemateca Capitólio se tornou um centro cultural que, além da exibição de filmes, tem como função preservar, armazenar e difundir a memória do cinema e do audiovisual gaúcho. O acervo conta com mais de 50 mil itens. O local conta com uma sala de cinema³, acervo, pesquisa, biblioteca, sala multimídia, espaço para exposições, cafeteria, loja e diversas atividades comunitárias.

Figura 7 – Cinemateca Capitólio em 2020. Fonte: Omar Freitas / Agência RBS

CINEMAS DE RUA, RESTAURO E CULTURA

Atualmente poucos desses prédios de cinemas de rua mantêm a função de salas de cinema, a grande maioria foi demolida ou passou a ter outra função. Contudo, com o passar do tempo a sociedade iniciou um movimento de conscientização e preocupação com o patrimônio cultural, o que gerou a retomada de certas formas de lidar com o cinema: restaurando salas antigas, reaproveitando prédios existentes, recuperando o cinema itinerante. Houve um retorno da vontade de se reunir e assistir filmes dentro de uma ambientação diferente, incluindo exhibições em locais abertos e, de modo geral, fugindo do padrão da sala multiplex. Percebemos esse

³ “A sala de exibição da Cinemateca Capitólio mantém as características originais do espaço, preservando o amplo pé direito do antigo Cine Theatro Capitólio e a arquitetura da tela, tendo, contudo, sua plateia adaptada para o formato stadium. A sala, com capacidade para 164 espectadores (além de um espaço reservado a quatro cadeirantes), tem sessões de cinema permanentes, de terças a domingos. A cabine de projeção é equipada com um projetor 35mm e um projetor digital em 2K.” (retirado do site da Cinemateca Capitólio).

movimento na mobilização da sociedade pela manutenção dos cinemas de rua em diferentes cidades. Segundo Moura:

Conforme Ethis (2005), a história social do cinema e dos seus públicos não pode ser separada da história da construção, da transformação e da afirmação das salas de cinema. Nesse sentido, é possível pensar em invenção de uma “cena” cinematográfica porto-alegrense como diretamente influenciando a formação de um campo audiovisual do estado, bem como criando e consolidando sociabilidades vivenciadas no ambiente urbano. (MOURA, 2008, p. 48)

Assim, podemos levantar questionamentos não só sobre a preservação do bem material, mas também sobre a manutenção da sua função original. Podemos vincular o que é material e arquitetônico com uma função que é social, como foi o caso do Capitólio em sua relação com Porto Alegre.

Hoje há uma preocupação significativa com a revitalização da cidade e de seus pontos de referência (ou culturais) marcantes. Além do tombamento e rearquitetura de diversos locais de importância, também há um movimento para difundir a cultura de uma forma mais ampla e acessível, atingindo um maior número de pessoas. Nisso também se enquadrariam as novas tentativas de reviver o cinema como era em seus primórdios. Aliás, propostas assim acontecem há muito tempo em nosso país, isto é, tentativas de trazer o cinema para o público de uma forma mais democrática e livre. O cinema conserva em si a possibilidade de ser usado como instrumento de ocupação de espaços, de movimentação política e de reafirmação de ideais.

Atualmente percebe-se que esse comportamento introspectivo e de valorização dos shopping centers tem perdido espaço para uma sociedade cada vez mais aberta a redescobrir a cidade novamente. A volta da ocupação dos espaços públicos e das relações em comunidade são elementos que formam o cenário perfeito para a retomada dos cinemas de rua. Esse novo momento de vivência em sociedade que a cidade está passando pede novamente por experiências ao nível dos espaços públicos, nas calçadas. O cinema seria então um dos instrumentos de resposta a essa necessidade, pois é um elemento potencializador da socialização e de revitalização desses espaços; também é importante ressaltar que os cines trazem consigo uma carga muito forte de experiência lúdica e mística, elementos que não são possíveis de se ver em outros tipos de entretenimento que vieram a substituir a sétima arte, como a televisão e as mídias sociais. (FARIA, 2020, p. 114)

O Capitólio é um dos poucos casos em que o uso original consegue ser retomado, e nesse caso, modernizado, com a inclusão de mais espaços e a transformação em uma cinemateca. Um aspecto que cabe salientar é o da importância da revitalização dos equipamentos culturais para a própria revitalização dos centros das cidades: além de a Cinemateca Capitólio ser um ponto atrativo na região central, ela estimula o aumento da realização de atividades, sejam culturais ou de lazer, em suas imediações.

CONCLUSÃO

Tomando “lado A” e “lado B” como eixos de análise, concluímos que sob um aspecto os cinemas de rua muitas vezes foram exemplares de arquitetura lado B: construções comuns no Brasil, quantitativamente significativas, mas que nem sempre receberam atenção acadêmica (uma vez que nem sempre tinham características arquitetônicas que atraíssem essa atenção). Por outro lado, sob um aspecto histórico e cultural, houve uma transição: os cinemas de rua foram o lado A do que significa ser o espaço do cinema, e hoje são o lado B. Costumam abrigar circuitos de filmes alternativos e, tipicamente, públicos menores.

É nesse caráter de lado B que o cinema de rua hoje encontra seu público e sua força: filmes diferentes do *mainstream*, preços mais acessíveis, filmes clássicos que já saíram há muito

tempo do circuito, publico diferenciado e cativo. O cinema de rua é uma celebração do que é ser lado B.

O Capitólio é exemplo disso: chegou a ser considerado um dos cinemas mais importantes de Porto Alegre. Não era somente um lugar para se reunir e assistir filmes, e sim um centro que mantinha nossa cultura viva. Hoje a situação é bem distinta, mas nem por isso menos promissora. É um exemplo da importância de entendermos que o restauro de algo que é lado B, para ser bem-sucedido, não precisa descaracterizar seu papel como lado B, ao menos não no eixo em que isso pode ser mais importante: sua força cultural.

REFERÊNCIAS

ARTHUR KOLBETZ. Cine Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://arthurkolbetz.com/autoral/cine-capitolio/>

BRASIL DE FATO RS. “O principal pilar da Cinemateca Capitólio é a preservação”, destaca coordenadora. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.brasildefatores.com.br/2022/02/08/o-principal-pilar-da-cinemateca-capitolio-e-a-preservacao-destaca-coordenadora>

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Capitólio: último cinema de rua da Capital é destaque na Cece. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://camarapoa.rs.gov.br/noticias/capitolio-ultimo-cinema-de-rua-da-capital-e-destaque-na-cece>

CAPITÓLIO. Aniversário de 94 anos do Cine-Theatro Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://www.capitolio.org.br/novidades/5486/aniversario-de-94-anos-do-cine-theatro-capitolio/>

CAPITÓLIO. CAPITÓLIO 90 ANOS. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://www.capitolio.org.br/novidades/2078/capitolio-90-anos/>

CAPITÓLIO. Sala de cinema. <http://www.capitolio.org.br/sala-de-cinema/>

CARLOS ADIB. Cinema em Porto Alegre - RS (1896 - 1960). Acessado em 11 de novembro de 2022. http://www.carlosadib.com.br/poa_fatos.html

CATRACA LIVRE. Cine Capitólio resgata charme do cinema de rua em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://catracalivre.com.br/agenda/cine-capitolio-porto-alegre/>

CINEMAS DE PORTO ALEGRE ANTIGO. Cinemas em Porto Alegre Antigo. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://cinemasportoalegre.blogspot.com/2009/12/cinema-em-porto-alegre-antigo.html>

CINEMATECA CAPITÓLIO. Quem somos. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://cinematecacapitolio.blogspot.com/p/quem-somos.html>

CORREIO DO POVO. Concluída restauração do prédio do Cine Capitólio em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.correiodopovo.com.br/artes/agenda/conclu%C3%ADa-restaura%C3%A7%C3%A3o-do-pr%C3%A9dio-do-cine-capit%C3%B3lio-em-porto-alegre-1.140391>

COSTA, Renato da Gama-Rosa. Os cinematógrafos do Rio de Janeiro (1896-1925). Hist. cienc. saúde-Manguinhos 5 (1), Jun 1998

DUNAPRESS. O Cinematógrafo dos Irmãos Lumière. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://dunapress.org/2020/03/14/o-cinematografo-dos-irmaos-lumiere/>

DAWUD, Mônica Figueiredo. A volta do cinema de calçada: uma análise do imaginário da Cinemateca Capitólio Petrobrás. Trabalho de conclusão de curso (graduação) – UFRGS. Porto Alegre, 2018.

EM PAUTA - UFPEL. Cinemateca Capitólio comemora os 250 anos de Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://wp.ufpel.edu.br/empauta/cinemateca-capitolio-comemora-os-250-anos-de-porto-alegre/>

FACEBOOK. Cinema Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://www.facebook.com/cinemateca.capitolio/>

FOCA NA WEB. Cinemas de rua ainda vivem em Porto Alegre: uma história de 106 anos. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://focawebpress.wordpress.com/2015/06/25/desde-1908-ate-hoje-cinemas-de-rua-ainda-vivem-em-porto-alegre/>

FUNDACINE. Formação, Pesquisa, Reflexão e Preservação da Memória Audiovisual: Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://www.fundacine.org.br/projetos/formacao-pesquisa-reflexao-e-preservacao-da-memoria-audiovisual>

G1. Após 20 anos, Capitólio reabre com mostra de clássicos em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/03/apos-20-anos-capitolio-reabre-com-mostra-de-classicos-em-porto-alegre.html>

GAÚCHA ZH. A morte dos cinemas de rua. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2018/01/a-morte-dos-cinemas-de-rua-cjc594twp015c01p5a45brk46.html>

GAÚCHA ZH. Após mais de 10 anos de obras, Cinemateca Capitólio será inaugurada nesta sexta. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2015/03/apos-mais-de-10-anos-de-obras-cinemateca-capitolio-sera-inaugurada-nesta-sexta-4726885.html>

GAÚCHA ZH. Conheça a história da família que morou na Cinemateca Capitólio de 1978 a 1984.

Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2022/02/conheca-a-historia-da-familia-que-morou-na-cinemateca-capitolio-de-1978-a-1984-ckz62kpih008j018873yrh5on.html>

GAÚCHA ZH. O que a primeira sala de cinema de Porto Alegre exibiu na estreia. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/coronistas/leandro-staudt/noticia/2021/11/o-que-a-primeira-sala-de-cinema-de-porto-alegre-exibiu-na-estrela-ckwgi1xzm0003014cao01ft6.html>

GAÚCHA ZH. O que está em jogo no projeto de terceirização da Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2020/02/o-que-esta-em-jogo-no-projeto-de-terceirizacao-da-cinemateca-capitolio-ck670pn2q0dvv01mv4rimapap.html>

GAÚCHA ZH. Uma história do cinema: Capitólio completa 90 anos como referência na preservação da memória audiovisual. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2018/10/uma-historia-do-cinema-capitolio-completa-90-anos-como-referencia-na-preservacao-da-memoria-audiovisual-cjmuxnocf025301pim6mb5j5m.html>

GASTAL, Susana. Cinema de calçada: diversão, arte e democracia. Revista Famecos. Porto Alegre, n. 5, julho 2000.

GASTAL, Susana. Salas de cinema: cenários de uma história porto-alegrense. Revista Famecos. Porto Alegre, n. 9, dezembro 1998.

GASTAL, Susana. Salas de cinema: cenários porto-alegrenses. Porto Alegre: Porto Alegre UE, 1999.

GUNTER, Axt. Cine-Theatro Capitólio: Um olhar em transformação. Porto Alegre: Fundacine, 2007.

GUNTER, Axt. Cine Teatro Capitólio em Porto Alegre, templo de arte dramática, lugar de memória. Urdimento. Florianópolis, v.3, n.36, p. 396-411, nov/dez 2019

HISTÓRIA, CULTURA E PATRIMÔNIO. Antigos cinemas de Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://historiaculturaepatrimonio.blogspot.com/2015/10/antigos-cinemas-de-porto-alegre.html>

IPHAÉ RS. Antigo cine teatro capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=BensTombadosDetalhesAc&item=20802>

JORNAL JÁ ONLINE. Cine Capitólio reabre no dia 27 de março, após reforma de uma década. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.jornalja.com.br/arquivo/cine-capitolio-reabre-no-dia-27-de-marco-apos-reforma-de-uma-decada/>

LAIFI. Porto Alegre antiga. Acessado em 11 de novembro de 2022. http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=1324&idC=24271#

MATINAL JORNALISMO. 1908: Recreio Ideal e o cinema em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/memoria/1908-recreio-ideal-e-o-cinema-em-porto-alegre/>

MATINAL JORNALISMO. Projeto reúne memórias sobre a Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.matinaljornalismo.com.br/rogerlerina/notas/cinemateca-capitolio-lanca-projeto-para-reunir-memorias-sobre-o-espaco/>

MEDIUM. As portas fechadas da Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://medium.com/primeira-impress%C3%A3o/as-portas-fechadas-da-cinemateca-capit%C3%B3lio-7d61336d083d>

MENEGOTTO, Renato Gilberto Gam. D.F. Rocco, um construtor em Porto Alegre, Brasil: sobre casas urbanas, imigrantes italianos e difusão da arquitetura. História Unisinos, vol. 22, núm. 4, pp. 673-684, 2018

MOURA, Simone Rolim. Entre memória e preservação: uma etnografia sobre a implantação da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre – RS. Dissertação (mestrado) – UFRGS. Porto Alegre, 2008.

PORTO IMAGEM. Capitólio prevê reabertura para 2010 com novo patrocinador. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://portoimagem.wordpress.com/2009/11/23/capitolio-preve-reabertura-para-2010-com-novo-patrocinador/>

PORTO IMAGEM. Cine Capitólio deve estar pronto em quatro meses. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://portoimagem.wordpress.com/2012/08/27/cine-capitolio-deve-estar-pronto-em-quatro-meses/>

PORTO IMAGEM. Cinemateca Capitólio será aberta ao público hoje, 27. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://portoimagem.wordpress.com/2015/03/27/cinemateca-capitolio-sera-aberta-ao-publico-hoje-27/>

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?p_secao=275

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Prefeitura planeja melhorias para a Cinemateca Capitólio em 2021. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://www.prefeitura.poa.br/smc/noticias/prefeitura-planeja-melhorias-para-cinemateca-capitolio-em-2021>

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Programação especial comemora 94 anos do Cine-Theatro Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://prefeitura.poa.br/smc/noticias/programacao-especial-comemora-94-anos-do-cine-theatro-capitolio>

PROCEMPA. Cine Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/vivaocentro/default.php?p_secao=106

PROCIMAR. Primeiras salas de cinema. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<http://www.procimar.com.br/primeiras-salas-de-cinema/>

RAMOS ANDRADE ENGENHARIA. Fundacine. Acessado em 11 de novembro de 2022.
http://www.ramosandrade.com.br/site_institucional/management_areas/cinemateca-capitolio-capitolio-movie-theatre-porto-alegre-rs/29

REVISTA VENEZA. Morte e Vida do Cinema de Rua. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://revistaveneza.wordpress.com/2011/03/27/morte-e-vida-do-cinema-de-rua/>

SUL21. Em meio a muitas incertezas, Prefeitura discute passar gestão do Capitólio a organização da sociedade civil. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://sul21.com.br/ultimas-noticias-geral-areazero-2/2019/07/em-meio-a-muitas-incertezas-prefeitura-discute-passar-gestao-do-capitolio-a-organizacao-da-sociedade-civil/>

URBANAS CIDADES POA. Cinemas de rua em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://urbanascidadespoa.blogspot.com/2010/06/cinemas-de-rua-em-porto-alegre.html>

WEBPOA. Os cinemas de rua de Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://www.webpoa.com/memoria/os-cinemas-de-rua-de-porto-alegre/>

WIKIPEDIA. Cine Theatro Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cine_Theatro_Capit%C3%B3lio

WIKIPEDIA. LADO A E LADO B. Acessado em 11 de novembro de 2022.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lado_A_e_lado_B

ZANELLA, Cristiano!. Cine Theatro Capitólio! Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://cristianozanella.blogspot.com/2009/12/capitolio-velho-cinema-novo-em-materia.html>

ZANELLA, Cristiano. The end: cinemas de calçada em Porto Alegre (1990-2005). Porto Alegre: Idéias a Granel, 2006.